

Analisis Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digitalisasi Menurut Hukum Di Indonesia

Fathimah Fadiyah Rahmah¹, Safira Afianti², Muhammad Nur Fahmi³, Rangga Saputra⁴, Jeremi Mikhael⁵

¹Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: 17220216@bsi.ac.id

²Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: 17221144@bsi.ac.id

³Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: 17221127@bsi.ac.id

⁴Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: 17220849@bsi.ac.id

⁵Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: 10220780@bsi.ac.id

Jl. Kayu Jati V No.2, Rawamangun, Kec.Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220

Abstrak - Hak kekayaan Intelektual (HAKI) dapat memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan penemu. Di Indonesia ada beberapa undang-undang yang mengatur HAKI itu sendiri: yaitu hak cipta untuk karya seni dan literatur; paten aatau penemuan teknologi; merek dan indikasi geografis untuk pembeda barang atau jasa. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak, dan juga mekanisme penegakan. Namun, pada era digitalisasi ini, penyebaran dan pelanggaran hak cipta menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini terjadi karena teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan pelanggaran digital dengan mengedit dan mengklaim suatu karya yang bukan miliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta, faktor pendorong orang-orang melakukan pelanggaran dan cara mengatasi pelanggaran hak cipta menurut hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan utama undang undang yang berlaku di Indonesia, dan beberapa data dari jurnal lain sebagai pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor utama pelanggaran hak cipta adalah faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum, sedangkan cara mengatasi pelanggaran menurut sudah dijelaskan pada UU No. 28 tahun 2014 dan UU No.1 Tahun 2024. Kesimpulannya adalah perlindungan hak cipta tidak hanya harus ditegakkan melalui hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, teknologi, dan kolaboratif dari berbagai pihak.

Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Undang-Undang, Paten, Hak Cipta

***Abstract** - Intellectual property rights (IPR) can provide legal protection for creators and inventors. In Indonesia, several laws regulate IPR: copyright for artistic and literary works; patents for technological inventions; and trademarks and geographical indications for distinguishing goods or services. These regulations aim to protect the interests of rights owners and also provide enforcement mechanisms. However, in this digital era, the distribution and infringement of copyright has become very easy. This is due to increasingly sophisticated technology, making it easier for individuals to commit digital infringement by editing and claiming work that does not belong to them. This study aims to analyze the forms of copyright infringement, the factors driving people to commit infringement, and how to address copyright infringement under Indonesian law. The research method used is normative juridical with the main approach of the laws in force in Indonesia, and several data from other journals as supporting data. The results of the analysis show that the main factors of copyright infringement are*

economic factors and lack of legal awareness, while the way to overcome violations has been explained in Law No. 28 of 2014 and Law No. 1 of 2024. The conclusion is that copyright protection must not only be enforced through positive law, but also through educational, technological, and collaborative approaches from various parties.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Law, Patents, Copyright

I. PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi penyampaian informasi menjadi sangat cepat, yang berdampak pada banyak hal, seperti munculnya inovasi baru pada tingkat kreatifitas seseorang. Hal ini juga bisa mengubah cara masyarakat menikmati sebuah karya kreatif, dan juga mengubah masyarakat dalam produksi sebuah karya, dan mendistribusikannya. Pada ekosistem ini, Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, sangat memegang peran penting dalam fondasi ekonomi kreatif. Dengan Hak Cipta, para pencipta bisa mendapatkan perlindungan atas karya mereka, dan dapat menjamin adanya hak moral dan ekonomi yang sudah selayaknya menjadi hak mereka. (Wulandari, 2024)

Namun, di dalam kemudahan selalu memiliki celah bagi banyaknya bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi. Fenomena ini dapat dengan mudah kita temukan, seperti pembajakan film, yang mana pembajakan film saat ini sudah tidak perlu akses fisik, melainkan sudah berpindah ke area digital dalam bentuk *streaming website* illegal. Pada industri musik, banyak penyanyi yang *meng-cover* sebuah lagu tanpa izin pemilik/pencipta lagu, bahkan lagu-lagu tersebut akhirnya di komersialkan untuk keuntungan pribadi. Semestinya, hal ini dilindungi secara eksklusif, disitu lah peranan Hak Cipta menjadi sangat penting sebagai payung hukum, sebagaimana telah dibuat berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, aktivitas pelanggaran yang terjadi di ranah elektronik ini juga bersinggungan langsung dengan yurisdiksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Masifnya pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan mendesak: Apakah perangkat hukum yang ada saat ini sudah efektif? Dan bagaimana sebetulnya undang undang menangani kompleksitas permasalahan yang terjadi ini?

Dengan adanya pelanggaran hak cipta, pencipta dan pelaku industri kreatif terhambat untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang seharusnya mereka dapatkan atas karyanya. Hal ini dapat menghambat proses kreativitas dan inovasi di masyarakat, serta mengurangi insentif bagi para kreator untuk terus berkarya. (Regent et al., 2021)

Maraknya pelanggaran ini mengindikasikan dua kemungkinan masalah: rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai Hak Cipta, atau adanya tantangan dalam penegakan hukum (law enforcement) di ruang siber. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting untuk melakukan pembelajaran lebih dalam mengenai Pelanggaran Hak Cipta di era digitalisasi menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor utama pelanggaran hak cipta dan bagaimana hukum Indonesia merespons tantangan digitalisasi dalam melindungi karya cipta.

II. KAJIAN LITERATUR

Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak hukum yang diberikan kepada individu atau pihak tertentu atas hasil ciptaan yang berasal dari kemampuan dan daya pikir manusia. Adrian Sutedi menjelaskan bahwa HKI adalah hak atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan dan mengelola hasil cipta intelektualnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual mencakup beragam bentuk hasil karya manusia, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, sastra, seni, tulisan, kartun, serta musik. Tujuan utama pemberian HKI adalah memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap karya cipta, sekaligus mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas baru dari pihak lain. Selain itu, HKI berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pencipta, pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta, peningkatan daya saing, perluasan peluang pasar, serta pemberian hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengontrol penggunaan karya tersebut. Sebelumnya, istilah Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan sebutan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). (Edyson et al., 2024)

Hukum

Hukum adalah Kumpulan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat oleh badan resmi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan Masyarakat, dengan ancaman hukuman jika dilanggar. Tujuan utama dari hukum ini sendiri unruk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam Masyarakat.

Dalam pembukaan UUD-1945 pada Alinea ke-4 disebutkan, bahwasannya tujuan hukum positif adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum bekerja dengan cara menilai perbuatan seseorang atau hubungan antara Masyarakat. (Orlando, 2022)

Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014)

Hak Cipta di Indonesia diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini merupakan landasan hukum yang bertujuan melindungi karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. (Luh et al., 2021)

1. **Definisi dan Perlindungan:** Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Hak Eksklusif:** Hak eksklusif ini meliputi Hak Moral (hak untuk tetap mencantumkan nama atau melarang perubahan ciptaan) dan Hak Ekonomi (hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan, seperti penggandaan, penerjemahan, atau penjualan). (Disemadi et al., 2021)
3. **Perlindungan Otomatis dan Deklaratif:** Berbeda dengan merek atau paten, perlindungan hak cipta bersifat otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan dan tidak disyaratkan pendaftaran. Pendaftaran hanyalah alat bukti yang memudahkan pembuktian di pengadilan (*deklaratif*).
4. **Masa Perlindungan:** UU ini memberikan perlindungan yang komprehensif, seperti perlindungan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan buku, lagu, dan seni.

Digitalisasi (Digitalization)

Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk analog atau fisik ke dalam bentuk digital. Proses ini mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi ciptaan secara fundamental. (Fikriansyah et al., 2022)

1. **Transformasi Media:** Karya sastra menjadi *e-book*, musik menjadi *streaming* audio, film

menjadi konten *video-on-demand*, dan seni rupa menjadi *Non-Fungible Token* (NFT).

2. **Implikasi pada Distribusi:** Digitalisasi memungkinkan distribusi ciptaan menjadi instan, tanpa batas geografis, dan dengan biaya marginal yang mendekati nol. Hal ini membuka pasar global bagi pencipta, namun pada saat yang sama, meningkatkan risiko penggandaan yang tidak sah.
3. **Teknologi Baru:** Digitalisasi erat kaitannya dengan munculnya teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI) dalam pembuatan konten, teknologi *blockchain* untuk otentikasi, serta platform *streaming* dan media sosial sebagai kanal distribusi utama.

Pelanggaran Hak Cipta Digital (Digital Copyright Infringement)

Pelanggaran Hak Cipta Digital adalah penggunaan, penggandaan, atau pendistribusian ciptaan tanpa izin dari pemegang hak, yang dilakukan melalui media atau jaringan digital. (SURYADI et al., 2025)

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Digital terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. **Piracy:** Penggandaan dan penyebaran konten digital secara ilegal (misalnya unduh ilegal *e-book* atau film).
2. **Unauthorized Streaming:** Penyiaran ulang konten (seperti pertandingan olahraga atau film) tanpa lisensi yang sah.
3. **Technological Circumvention:** Pembobolan atau penghilangan Teknologi Perlindungan Hak Cipta (TPHC) atau *Digital Rights Management* (DRM) yang telah dipasang oleh pemegang hak.

Sedangkan Tantangan Penegakan Hukum:

1. **Yurisdiksi Lintas Batas:** Sifat internet yang global menyulitkan penentuan yurisdiksi hukum untuk menindak pelaku yang beroperasi dari negara lain.
2. **Anonimitas dan Cepatnya Penyebaran:** Pelanggaran mudah dilakukan oleh pengguna anonim dan disebarkan secara masif dalam waktu singkat, membuat upaya *take-down* seringkali terlambat.
3. **UU ITE dan UU Hak Cipta:** Penegakan seringkali melibatkan kombinasi UU Hak Cipta (untuk substansi pelanggaran hak) dan UU ITE (untuk aspek transaksi dan sistem elektronik).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bahan hukum sekunder yang meliputi hasil penelitian terdahulu, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. (Yulianti et al., 2025)

IV. PEMBAHASAN

Dalam era modern dimana semua hal sudah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran hak cipta menjadi sesuatu yang sudah sering terjadi. Faktor utama pelanggaran hak cipta yang seringkali terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Lemahnya Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Kesadaran tentang hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam masyarakat yang memiliki beragam kepentingan. Ketika terjadi pertentangan atau konflik kepentingan di antara individu atau kelompok, hukum menjadi instrumen utama yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak. Dengan demikian, kesadaran hukum muncul ketika masyarakat memahami bahwa hukum tidak hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan sosial.

Namun, di Indonesia, kesadaran hukum masyarakat sering kali belum sejalan dengan efektivitas sistem hukum yang berlaku. Lemahnya sistem hukum menjadi salah satu permasalahan yang krusial. Penegakan hukum yang tidak konsisten, aparat penegak hukum yang kurang tegas, serta hukuman yang relatif ringan bagi pelanggar hukum menjadi faktor yang menurunkan wibawa hukum di mata masyarakat. Salah satu contohnya dapat dilihat pada tingginya angka pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya dalam bentuk pembajakan karya cipta. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sekaligus lemahnya implementasi peraturan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap karya intelektual. (Setiono et al., 2023)

2. Pengaruh Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi modern memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang produksi dan distribusi karya sinematografi. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital telah mempermudah proses penciptaan, penyimpanan, dan penyebaran karya seni, sehingga para kreator dapat menyalurkan karyanya secara lebih efisien dan menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga membuka peluang baru bagi terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan dan distribusi ilegal karya sinematografi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan siapa pun untuk dengan mudah mengakses, menyalin, dan menyebarkan konten digital tanpa izin dari pemilik hak cipta. Platform daring, situs streaming ilegal, dan berbagai aplikasi berbagi file menjadi sarana utama yang sering dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital, selain membawa manfaat besar bagi kemajuan industri kreatif, juga menjadi tantangan serius dalam upaya penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Salah satu permasalahan utama yang muncul akibat perkembangan teknologi adalah rendahnya kemampuan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas digital. Ketidadaan batas geografis di dunia maya menyebabkan pelanggaran hak cipta sulit dilacak dan dibatasi secara efektif. Selain itu, masyarakat pengguna teknologi sering kali tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai mengenai batasan penggunaan konten digital. Banyak yang beranggapan bahwa mengunduh atau menonton film dari situs ilegal merupakan hal yang lumrah karena sifatnya yang mudah diakses dan gratis. (Setiono et al., 2023)

Teknologi seharusnya menjadi alat pemberdayaan dan inovasi, bukan sarana yang justru melemahkan penegakan hukum dan menghancurkan nilai ekonomi dari karya intelektual.

3. Faktor ekonomi

Pelanggaran hak cipta sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, terutama dorongan untuk memperoleh keuntungan atau karena akses terhadap produk legal dianggap mahal dan sulit dijangkau. Kondisi sosial ekonomi yang tidak merata mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah berkembang, tetapi juga di kawasan perkotaan padat penduduk. Ketika harga-harga meningkat dan perekonomian melemah, sebagian masyarakat memilih jalan pintas dengan melanggar hukum demi bertahan hidup. Oleh karena itu, aspek ekonomi menjadi faktor penting yang memengaruhi maraknya pembajakan karya sinematografi di Indonesia. (Fasya et al., 2025)

4. Faktor Sosial dan Budaya

Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan budaya juga berperan besar dalam tingginya angka pelanggaran hak cipta. Di banyak kalangan, penggunaan atau penggandaan karya tanpa izin masih dianggap hal yang lumrah. Budaya masyarakat yang lebih mementingkan harga murah dibandingkan keaslian produk memperburuk situasi ini. Akibatnya, perilaku mengonsumsi produk bajakan seolah menjadi kebiasaan yang tidak lagi dianggap melanggar hukum. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, pelanggaran hak cipta akan semakin meluas dan menurunkan apresiasi masyarakat terhadap karya asli. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dan pembentukan budaya menghargai karya orisinal menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak cipta di era digital.

5. Rendahnya tingkat pendidikan atau kesadaran hukum Masyarakat

Ketidaktahuan terhadap perlindungan hak cipta atau kurangnya pemahaman bahwa suatu tindakan merupakan pelanggaran menjadi faktor penting. Selama ini masyarakat pun masih kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya undang-undang hak cipta. Hal ini mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran hak cipta akibat tidak mengetahuinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang hak cipta. Selain itu pengetahuan tentang hak cipta ini dirasakan masih sangat kurang sehingga masyarakat tidak menyadari arti pentingnya

perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Padahal pelanggaran terhadap hak cipta telah diatur oleh hukum di Indonesia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Menghapus atau mengubah nama pencipta dari karya cipta
2. Mengubah isi, bentuk, atau judul karya cipta tanpa izin pencipta. (Wahyu & Lubis, Efridani; Mamang, 2022)
3. Mengubah makna karya cipta hingga menimbulkan kerugian moral bagi pencipta. (Wendelina et al., 2023)

Sedangkan berdasarkan pasal Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Perbanyak karya tanpa izin. (Rais, 2023)
2. Pengumuman atau penyebaran karya tanpa izin.
3. Penerjemahan atau pengadaptasian tanpa izin.
4. Distribusi untuk kepentingan komersial tanpa izin.
5. Komunikasi publik atau penyiaran tanpa izin. (Dewi et al., 2021)

Namun cara mengatasi permasalahan mengenai hak cipta, juga telah diatur dalam hukum undang undang di Indonesia dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak ekonomi seperti memperbanyak, mendistribusikan, menyiarkan, atau menyewakan hasil ciptaan tanpa izin. dan berlaku bagi siapa pun yang menggunakan karya cipta orang lain untuk mendapatkan keuntungan.. Hal ini diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2014 Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
2. Gugatan ganti rugi boleh diminta oleh pemilik karya kepada pelaku pelanggaran hak cipta, hal ini diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2014 Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi: "pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya".

3. Pelanggaran jika seseorang mengunggah, menyebarkan, atau membagikan karya cipta orang lain tanpa izin melalui media digital. Hal ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, atau pelanggaran hak cipta, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Penyebaran informasi dan dokumen dalam bentuk digital atau elektronik diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

V. PENUTUP

Kesimpulan

Secara hukum, Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dalam melindungi hak cipta, baik melalui UU Hak Cipta maupun UU ITE. Namun, di era digitalisasi, tantangan utama bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan, dan keterbatasan pengawasan digital. Hal ini juga didorong oleh Faktor Ekonomi, Faktor Teknologi, Faktor Sosial-Budaya serta Rendahnya Kesadaran Hukum.

Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif, seperti UU Hak Cipta dan UU ITE, yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara dan denda, serta gugatan ganti rugi. Namun, hukum yang ada belum berjalan efektif untuk menangkal pelanggaran yang terjadi secara masif.

Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak hanya harus ditegakkan melalui hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, teknologi, dan kolaboratif agar hak-hak pencipta benar-benar terlindungi di dunia digital.

Saran

Untuk menangani masalah pelanggaran hak cipta secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan:

1. Memperkuat Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Pencegahan yaitu memberi tindakan tegas dan konsisten, meningkatkan penjagaan dari aparat penegak hukum.
2. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat:
3. Mendorong Solusi Legal yang Terjangkau dan Inovatif dengan berkolaborasi dengan penyedia layanan legal agar mendapat harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
4. Penanganan Akar Masalah Ekonomi dan Sosial dengan meningkatkan lapangan kerja dan edukasi kreatif bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, C. A., Sugiyono, H., & Nasional, U. P. (2021). *Implikasi hukum atas penyiaran ulang konten siaran piala dunia oleh lembaga penyiaran tanpa izin pemegang lisensi*. 8(5), 943–955.
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., Wira, N., & Zebua, S. (2021). *PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF ATAS CIPTAAN DIGITAL PAINTING DALAM TATANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDOENSIA*. 41–52.
- Edyson, D., Dikjaya, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1055–1064. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>
- Fasya, S. J., Saefudin, Y., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Purwokerto, U. M. (2025). *Penerapan Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Pembajakan Film Pada Website Ilegal: Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia*. 5(2), 78–85.
- Fikriansyah, Pradana, S., Hanifuddin, M. A., & Safitri, A. (2022). Transformasi Media Sosial: Dari Media Ekspresi Diri Hingga Media Dakwah Dan Edukasi. *JIT: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 1(1), 23–36.
- Luh, N., Pande, P., Sari, W., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2021). Karya Cipta Lagu Yang

- Diunggah Ke Website Tanpa Cipta. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(28), 839–849.
- Orlando, G. (2022). *EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA*. 49–58.
- Rais, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digandakan tanpa izin dihubungkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*. 1(1), 92–101.
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Setiono, G. C., Bramantyo, R. Y., Hukum, F., & Kadiri, U. (2023). *Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia Author : 06(01)*, 138–145.
- SURYADI, N., Ika Novitasari, & S. Muchtadin Al Attas. (2025). Hak Cipta Dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Pada Rerun Live Streaming Di Media Sosial. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 8(2), 101–115. <https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2.5322>
- Wahyu, A. R., & Lubis, Efridani; Mamang, D. (2022). *KEPASTIAN HUKUM COVER LAGU DI ERA DIGITAL DI PLATFOM YOUTUBE TANPA SEIZIN PENCIPTA DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA*. 4(2).
- Wendelina, Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA*. 10(28), 189–202.
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>
- Yulianti, Y., Guntara, D., & Abas, M. (2025). *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. 9(2), 341–350.